

SANOAT KORXONALARINING MARKETING FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA INNOVATSION LOYIHALARNING XUSUSIYATLARI

Tursunov Asror Baxriddinovich¹, Boyjigitov S.K²

¹Oriental universiteti magistri, ²dotsent v.b., PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340341>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sanoat korxonalarining marketing faoliyatini takomillashtirishda innovatsion loyihalarning roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Zamonaviy marketing strategiyalari, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, Big Data, blokcheyn va boshqa innovatsion yondashuvlarning sanoat korxonalariga ta'siri o'rganiladi. Shuningdek, innovatsion loyihalarni joriy etish orqali raqobatbardoshlikni oshirish va mijozlar bilan samarali aloqa o'rnatish usullari yoritiladi.

Kalit so'zlar: sanoat korxonalari, marketing, innovatsiya, raqamli marketing, sun'iy intellekt, Big Data, blokcheyn, mijozlar bilan aloqa, marketing strategiyalari.

Аннотация. В статье анализируется роль и значение инновационных проектов в совершенствовании маркетинговой деятельности промышленных предприятий. Будет изучено влияние современных маркетинговых стратегий, цифровых технологий, искусственного интеллекта, больших данных, блокчейна и других инновационных подходов на промышленные предприятия. Также освещаются пути повышения конкурентоспособности и налаживания эффективной коммуникации с клиентами посредством реализации инновационных проектов.

Ключевые слова: промышленные предприятия, маркетинг, инновации, цифровой маркетинг, искусственный интеллект, большие данные, блокчейн, отношения с клиентами, маркетинговые стратегии.

Abstract. This article analyzes the role and importance of innovative projects in improving the marketing activities of industrial enterprises. The impact of modern marketing strategies, digital technologies, artificial intelligence, Big Data, blockchain and other innovative approaches on industrial enterprises is studied. Also, methods for increasing competitiveness and establishing effective communication with customers through the implementation of innovative projects are highlighted.

Keywords: industrial enterprises, marketing, innovation, digital marketing, artificial intelligence, Big Data, blockchain, customer communication, marketing strategies.

Mamlakatimiz iqtisodiyotini har tomonlama rivojlantirish, uning imkoniyatlarini oshirish, iqtisodiyotning sanoat tarmog'ini takomillashtirish jarayonlari doimo dolzarb masalalardan hisoblanadi. Sanoat korxonalarini rivojlantirishda marketing faoliyatining ahamiyati yuqori. Mamlakatimizda marketing faoliyatini rivojlantirishning o'ziga xosligi shundaki, bu sohadagi jahon tajribasini tabiiy ravishda takomillashtirish va global raqobat sharoitida foydalanish mumkin bo'lgan innovatsion loyihalar orqali yanada samarali bo'lishini ta'minlash mumkin.

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti innovatsion rivojlanish loyihalari va yo'llaridan iboratdir. Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonaning innovatsion salohiyatidan samarali foydalanish talab etiladi va buning uchun menejmentga marketing innovatsiyalarining murakkab majmuini ifodalovchi marketingni rivojlantirishning yangi yondashuvlari zarur. Tadqiqotlar shuni

ko'rsatadiki, inqiroz sharoitida korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarga talab pasayadi, yangi yoki takomillashtirilgan mahsulotlarga talab esa ko'tariladi [1].

Kelajakda iqtisodiy vaziyatdan qat'i nazar, innovatsion faoliyatini takomillashtirgan va ilmiy-tadqiqot ishlarini olib boradigan korxonalar eng qulay holatda bo'ladi. Bunday sharoitda korxonalar yangi bozorlarga chiqish uchun yangi marketing strategiyalari va mexanizmlaridan foydalanishi kerak. Korxonalar innovatsiyalarini ta'minlash va iqtisodiyotda innovatsion faoliyatni rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojning ortib borayotgani, shuningdek, raqobatning kuchayishi va ilmiy bilimlarning etishmasligi ushbu ishning dolzarbligini belgilaydi.

Hozirgi kunda korxonalar marketingni tashkiliy menejmentning alohida funktsiyasi sifatida emas, balki innovatsion rivojlanishni boshqarish tizimi sifatida, unga alohida e'tibor qaratmoqdalar.

Aksariyat ekspertlar innovatsion marketingni bozorga yangi mahsulotlarni joriy etish, shuningdek, bozor segmentini kengaytirish vositasi sifatida qaraydilar. Marketing faoliyatida asosiy vazifa iste'molchilarning ehtiyojlarini qondirish, bozorni o'rganish usuli yordamida amalga oshiriladigan potensial iste'molchilarning ehtiyojlariga yo'naltirilgan yangi mahsulotni chiqarishdir.

Korxonaning innovatsion faoliyati shunday amalga oshiriladiki, innovatsiyalar iste'molchilari va korxonalar o'rtasida axborot almashinuvini tashkil etish tovar va xizmatlarga bo'lgan talab va taklifning samarali muvozanatini ta'minlashga yordam beradi.

Korxonaning har qanday innovatsion faoliyati faqat marketing tadqiqotlari o'tkazilgandan so'ng amalga oshiriladi, bu esa innovatsion sohada eng kam xavf bilan belgilangan maqsadga erishish uchun bozordagi vaziyatni ob'ektiv baholashni ta'minlaydi. Marketing tadqiqotlari natijalari kompaniyaga iste'molchilar talablariga javob beradigan innovatsiyani tanlashga yordam beradi.

Yangi mahsulotni yoki innovatsion takomillashtirilgan mahsulotni bozorga chiqarishda innovatsion jarayon sub'ektlarining turlarini hisobga olish kerak. Ularni innovatorlar, erta qabul qiluvchilar, ko'pchilik va orqada qolganlarga bo'lish mumkin. Innovatsion marketing vositalari innovatsiyalarga javob berish tezligi darajasini hisobga olgan holda tanlanishi kerak. Bundan tashqari, innovatsion mahsulot turiga qarab individual marketing vositalaridan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak: sanoat va texnik mahsulotlar, iste'mol tovarlari va xizmat ko'rsatish mahsulotlari [2].

Marketing texnologiyalarining samaradorligini baholash muammosi o'z faoliyatida marketingdan keng foydalanadigan ko'plab korxonalar uchun dolzarbdir. Avvalo, bu raqobat muhitida nisbatan yuqori marketing xarajatlari va natijada menejmlarning ma'lum bir marketing strategiyasini amalga oshirish xarajatlari qanchalik asosli ekanligini bilish istagi bilan bog'liq. Sanoat korxonalarini uchun marketing faoliyati samaradorligini baholash muammosi ayniqsa dolzarb bo'lib qoladi, chunki ular nafaqat siyosiy va iqtisodiy omillar tufayli yuzaga kelgan tashqi muhitdagi beqarorlik sharoitida, balki xorijiy ishlab chiqaruvchilarning jiddiy raqobatida ham omon qolishlari kerak.

Sanoat korxonalarida marketing innovatsiyasiga ikkita yondashuv mavjud:

- Marketing yondashuvi – marketing tadqiqotlari natijalari asosida dastlabki imidjni shakllantirish va yangi sanoat mahsulotlarini loyihalash imkonini beradi. Ushbu yondashuvda marketing tadqiqotlari innovatsion hayot siklining barcha bosqichlarida dolzarbdir.

- Texnik (muhandislik) yondashuv – innovatsion g'oyani amalga oshirish uchun ishlab chiqarishni tashkil etish hisob-kitob va loyihalash yo'li bilan amalga oshiriladi, so'ngra potensial iste'molchilarni topish bo'yicha tadbirlar amalga oshiriladi.

Bugungi kunda sanoat korxonalarini o‘z mahsulot va xizmatlarini bozorga muvaffaqiyatli taqdim etish uchun innovatsion yondashuvlardan foydalanish zaruriyatini his qilmoqda. An’anaviy marketing usullari samaradorligini yo‘qotib borayotganligi sababli, raqamli texnologiyalar va innovatsion loyihalar marketing faoliyatining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Sanoat korxonalarini rivojlantirishda marketingning innovatsion yondashuvlari quyidagi asosiy yo‘nalishlarda amalga oshirilmoqda:

- **Raqamli marketing va sun’iy intellekt:** Korxonalar sun’iy intellekt asosida ma’lumotlarni tahlil qilish va iste’molchilar xulq-atvorini oldindan bashorat qilish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda.

- **Big Data va ma’lumotlar tahlili:** Korxonalar katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish orqali mijozlarning istak va ehtiyojlarini aniqlaydi.

- **Brend strategiyasini takomillashtirish:** Innovatsion brend yaratish orqali raqobatbardoshlikni oshirish.

- **Ommaviy individualizatsiya (Mass customization):** Mahsulot va xizmatlarni iste’molchilarning individual talablariga moslashtirish.

1-jadval

Innovatsion loyihalar sanoat korxonalarining marketing faoliyatidagi ustunliklari

	Ustunliklar	Mazmuni
.	Raqobatbardoshlikni oshirish	Korxonalar bozorda o‘z pozitsiyalarini mustahkamlaydi
.	Mijozlarga yo‘naltirilgan yondashuv	Iste’molchilarning talablariga tezkor javob berish imkoniyati
.	Mahsulot va xizmatlarni diferensiallash	O‘ziga xoslik yaratish orqali mijozlar e’tiborini jalb qilish
.	Xarajatlarni optimallashtirish	Samarali marketing strategiyalari orqali resurslardan oqilona foydalanish

1-jadval ma’lumotlari asosida shuni aytish mumkinki, bugungi kunda sanoat korxonalarining marketing faoliyatida innovatsion loyihalarni ko‘paytirish orqali yangi mijozlarni jalb qilish, egallanmagan bozor potentsiallarini ishg‘ol qilish imkoniyatlarini oshiradi. Dunyo tajribasiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, yetakchi sanoat korxonalarini innovatsion marketing strategiyalarini keng qo‘llamoqda. Masalan, Tesla kompaniyasi mijozlar bilan interaktiv aloqani kuchaytirish uchun raqamli texnologiyalardan foydalanadi. O‘zbekistonda ham yirik sanoat korxonalarini marketing faoliyatida sun’iy intellekt, ma’lumotlar tahlili va ommaviy individualizatsiyadan foydalanishni boshlab yuborgan.

Xulosa va tavsiyalar. Sanoat korxonalarining marketing faoliyatini takomillashtirishda innovatsion loyihalar muhim ahamiyat kasb etadi. Korxonalar raqamli marketing, sun’iy intellekt, Big Data va ommaviy individualizatsiya kabi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali raqobatbardoshlikni oshirishi mumkin. Kelgusida innovatsion yondashuvlarni kengaytirish va yangi texnologiyalarni integratsiya qilish marketing samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Sanoat korxonalarining marketing faoliyatini takomillashtirishda innovatsion loyihalar muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli texnologiyalar, sun’iy intellekt, Big Data va ommaviy individualizatsiya kabi innovatsion yondashuvlar orqali sanoat korxonalarini o‘z raqobatbardoshligini oshirishi mumkin. Tadqiqot davomida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. **Raqamli marketing strategiyalarini rivojlantirish** – korxonalar internet reklama, ijtimoiy tarmoqlar va SEO optimallashtirishdan samarali foydalanishi zarur.

2. **Sun’iy intellekt va Big Data texnologiyalarini joriy etish** – iste’molchilar xulq-atvorini chuqur tahlil qilish orqali marketing strategiyalarini takomillashtirish.

3. **Brend va mijozlarga yo‘naltirilgan innovatsiyalarni qo‘llash** – mijozlar bilan interaktiv aloqalarni kuchaytirish va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni joriy etish.

4. **Ommaviy individualizatsiyaga e’tibor qaratish** – mahsulotlarni har bir mijozning ehtiyojiga mos ravishda ishlab chiqarish.

5. **Xalqaro tajribani o‘rganish va moslashtirish** – jahon tajribasini inobatga olgan holda innovatsion marketing strategiyalarini ishlab chiqish va tatbiq etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Голубков Е.П. Иновационный маркетинг как инструмент перевода экономики России на новый путь развития / «Маркетинг в России и за рубежом» — 2013. — № 1.
2. Котлер Ф. Маркетинг по Котлеру. Как создать, завоевать и удержать рынок. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. — 513 с.
3. Белова О.В., Денисевич А.А. Совершенствование инновационного маркетинга на предприятии // Экономика и социум. 2016. №12-3 (31). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-innovatsionnogo-marketinga-na-predpriyatii>